

**ШИМОЛИЙ БАКТРИЯНИНГ ГЕОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА
МАДАНИЯТИНИ ЎРГАНИШДА АРХЕОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР**

Шоюсупова Муҳаббат Афсаматовна

ЎзР ФА Санъатшунослик институти, таянч докторанти

muhabbat@gmail.com

Аннотация: Бугунги кунда тарихий меросни асраш ва уни дунёга тарғиб қилиш жаҳон ҳамжамиятининг кун тартибида турган долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. Ушбу мақолада қадимги Шимолий Бактриянинг географияси ва маданиятини ўрганиш борасида қисқача мулоҳазалар юритилади.

Калит сўзлар: Қадимги Бактрия, “гўзал ўлка”, географик жойлашув, чегара, дарё, вилоят, худуд, Жанубий Ўзбекистон, Жануби Ғарбий Тожикистон, Сурхондарё, Шерободдарё.

Аннотация: Сегодня сохранение исторического наследия и популяризация его в мире является одним из актуальных вопросов повестки дня мирового сообщества. В данной статье представлен краткий обзор изучения географии и культуры древней Северной Бактрии.

Ключевые слова: Древняя Бактрия, «прекрасная земля», географическое положение, граница, река, область, территория, Южный Узбекистан, Юго-Западный Таджикистан, Сурхандарья, Шерободдарья.

Abstract: Today, the preservation of historical heritage and its popularization in the world is one of the pressing issues on the agenda of the world community. This article provides a brief overview of the study of the geography and culture of ancient Northern Bactria.

Key words: Ancient Bactria, “beautiful land”, geographical location, border, river, region, territory, Southern Uzbekistan, Southwestern Tajikistan, Surkhandarya, Sheroboddarya.

Кириш

Миллий маънавиятни шаклланишида қадимги давр ёдгорликларини ўрганиш катта аҳамиятга эга. Ўзбекистон ҳудуди археологик ёдгорликларга бой бўлган ўлка ҳисобланади. Бу борада Президентимиз Ш. Мирзиёевнинг “Қадимги Бактриянинг осори атиқалари, машҳур Амударё хазинасига мансуб тилла буюмлар, илк ўрта асрларга оид нодир сўғд топилмалари, қадимий Бухоро ва Самарқанд, Хива ва Урганч, азим Тошкент ва Хўқанди Латиф, Шаҳрисабз ва Термиз каби тарихий шаҳарларимиз жаҳон сайёҳлари диққатини тортаётгани бежиз эмас. Ватанимиз заминиде сақланиб келаётган қимматли обидалар, тарихий маълумотлар, нодир ёдгорликлар бизни жаҳон халқларининг маданиятлари билан чамбарчас боғлайдиган занжирнинг олтин ҳалқаларидир..Биз дунё аҳли мамлакатимизни яқиндан танишини, халқимизнинг бой тарихи ва маданиятини ўз кўзи билан кўришини истаймиз”[1] деган фикрларини айтиб ўтиш жоиздир.

Адабиётлар таҳлили ва методология. Қадимги Бактриянинг ҳудудий жойлашуви, чегаралари, тарихи ва маданиятини ўрганиш XIX асрдаёқ бошланган. Маълумотларга кўра, Бактрия вилояти ҳозирги Ўзбекистон ва Тожикистоннинг жанубий туманлари, Туркменистоннинг жануби-шарқий қисмини ва Афғонистоннинг шимолий туманларини ўз ичига олиб, у шимолда қадимги Суғдиёна, жанубда ва жануби-шарқда Арахосиа ва Панхара, ғарбда эса Марғиёна вилоятлари билан чегарадош бўлган. Илмий адабиётларда Бактриянинг Ўрта Осиё республикалари ҳудудига кирган қисмига “Шимолий Бактрия”, Афғонистонга қаршли қисмига нисбатан эса “Жанубий Бактрия” иборасини ишлатиш қабул қилинган. Бактрия эронча сўз бўлиб, бохтар замин, яъни шарқдаги ўлка маъносини билдиради [2]. “Авесто”да Бахди, юнон – рим манбаларида Бактрия ёки Бактриана, милодий биринчи асрлардаги Хитой йилномаларида – Дахя ёки Ту-хо-ло (тохарлар қабиласининг бузилган номи) мамлакати сифатида тилга олинган – маҳаллий талаффузда бу ном ўрта асрларда – Тохаристон деб сақланиб қолган [3].

Бақтрия тўғрисида энг қадимги ёзма маълумот “Авесто” китобида, қадимги Эрон подшолари: Доро ва Ксеркс ёздирган Беҳистун ва Нақши Рустам китобларида, қадимги ҳинд манбаларида “Ригведа” ривоятлари, “Ромаяна” достони ва Милинда Панха асарида ҳамда қадимги юнон асарларида зикр этилади. Бақтрия ҳудудида қадим замонларданоқ деҳқончилик ривожлана бошлаган. Милоддан аввалги 1-минг йиллик ўрталарида Бақтрия қулдорлик муносабатлари ривожланган энг обод ўлкалардан бирига айланган.

Бақтриянинг қулай географик шароити Яқин Шарқ ва Ўрта денгиз вилоятлари, Олтой ва Сибирь, Ҳиндистон ва Хитой мамлакатлари билан савдо ва маданий алоқа ўрнатишга имкон берган. Бақтрияда йирик шаҳар, қаср, истеҳком ва ибодатхоналар кўп бўлганлиги учун уни “минг бир шаҳар” мамлакати деб атаганлар [9]. Видевдат китобида Бақтрия “энг яхши мамлакатлар ва ўлкалардан бири баланд байроқли”, “гўзал ўлка” сифатида ёритилган. Бундан ташқари қадимги тарихчи Ктесийнинг ёзишича, подшоси Зардушт бўлган ўлка ҳисобланади. “Авесто”даги номи тилга олинган Бақтрия шаҳри диний марказлардан бири бўлган. Бу ерда зардуштийлар ибодатхоналари жойлашган бўлиб, у ерда Аҳамонийлар даврида Анахита ҳайкали ўрнатилган [4]. Шаҳарларда ҳунармандчилик, тўқимачилик, кулолчилик, темирчилик, айниқса, рассомлик ва ҳайкалтарошлик ривожланган. Археолог олимларнинг Айритом, Ажинатепа, Холчаён, Хотинработ, Далварзинтепа, Болаликтепада олиб борилган қазилмалари натижасида кўплаб олтин, кумуш ва бошқа қимматбаҳо буюмлар топилган. Бу топилмалар Бақтриянинг қадимги юксак маданиятидан далолат беради.

Тарихий манбаларнинг далолат беришича Қадимги Бақтрия бой ва гуллаб-яшнаган мамлакат, аҳолиси мард ва жанговар бўлган. Хусусан, қадимги дунё тарихчиси Квинт Курций Руф шундай ёзган эди: “Бақтрия табиати бой ва ранг-барангдир. Баъзи жойларда кўплаб дарахтлар ва узумлар мўл-кўл сувли мевалар беради; кўп булоқлар тупроқни суғоради, тупроқ юмшоқ бўлса, улар ўша ерда

нон экишади, қолган ерлар яйловларга қолиб кетади.. Ер унумдорроқ бўлган жойда одамлар ва отлар кўп бўлади” [8].

Бақтрия Шимолдан жанубга (буюк даштдан Ҳиндистонга ва Океан соҳилларига) ва ғарбдан шарққа (Ўрта Ер денгизи мамлакатларидан Хитойгача) йўллар чорраҳасида қулай географик жойлашуви билан ажралиб туради. Н.И. Вавилов тадқиқотларига кўра, Бақтрия кўплаб маданий ўсимликлар, жумладан, буғдойнинг ватани ҳисобланади [14]. Демак, бундан кўриниб турибдики, Бақтрия ҳар томонлама яшаш учун қулай ҳудуд бўлган.

Милоддан аввалги 128-йилда Ўрта Осиёда бўлган хитойлик сайёҳ Чжан Цян Дахя ҳудудини Даван (Фарғона)дан жануби-ғарбда ва Гуй-Шуй (Амударё) дарёсидан жанубда жойлашганлигини таъкидлаган. Агар Дахянинг географик жойлашувига қарайдиган бўлсак, бу мамлакат қадимги Бақтрия ерларига тўғри келади [4].

Страбон “Окс дарёси Бақтрия ерларини Суғдиёнадан ажратади” деб ҳисоблаган. Унинг фикрига кўра, Бақтрия Арея чегараси бўйлаб, шимол йўналишида Марғиёна ва Суғдиёна оралиғида бўлиб, Окс-Амударёдан жануб томонда жойлашган. Бу манбалар аҳамонийлар даври маълумотлари билан тўғри келади. Чунки бу ёзувларда Бақтрия, Суғд билан Арея ёки Суғд билан Парфия оралиғида жойлашган деб таъкидланади. Аммо қадимги форс манбаларида Ўрта Осиё вилоятларининг чегаралари ҳақида аниқ маълумотлар йўқ. Қадимги юнон тарихшуноси Аррианнинг ёзишига кўра, Окс дарёсидан ўтиш билан Суғдиёна ерлари бошланган. Страбон маълумотларида Суғдиёна чегаралари анча кенг бўлиб, муаллиф Суғдиёнани “Бақтриядан юқорида, шарқий йўналишда” Окс ва Яксарт оралиғига жойлаштиради. У ҳолда Суғд таркибига Амударёнинг ўнг қирғоғида жойлашган, манбаларда тилга олинмаган ва номсиз қолаётган Вахш, Кофирнихон ва Сурхон водийларини киритиш мумкин. Аммо ушбу дарёлар воҳалари тарихий ва географик жиҳатдан Бақтриянинг таркибида бўлиб, унинг шимолий қисмида жойлашган[7].

Бундан ташқари Бақтриянинг худудий чегараси тўғрисида Курций Руфнинг: “Танаис (Сирдарё) бақтрияликларни скифлардан ажратиб туради”, ёки тарихчи яна шу нарсани таъкидлайдики, бақтрияликлар “урушқоқ скиф қабилаларидан анча узок бўлмаган жойларда яшайди” [7] деган фикрларини мисол келтиришимиз мумкин. Ёзма манбаларда Қадимги Бақтрия номи: Яштда – йук, Видевдатда – 4 марта, ахамонийлар ёзувлари Беҳистунда – 16 марта, Сузада – 6 марта, Нақши Рустамда – 5 марта [6] келтирилган. Авестонинг Видевдат китобида Бақтриянинг Суғддан кейин тилга олиниши, қадимги форс ёзувларида эса Суғднинг Бақтриядан кейин санаб ўтилиши улар орасида худудий чегара бўлган бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

Баҳди, Бақтриш, Бақтриёна, Бақтрия, Балхика (ҳинд манбаларида) йирик ўлка ва давлатнинг номидир. Бақтрия – бу Баҳди, Бақтра дарёси (ҳозирги Балхоб) номи билан боғлиқ бўлган тушунчадир [7]. Рим тарихчиси Курций Руфнинг таърифлашича: “Бақтрия дарёси номидан шаҳар ва вилоятнинг номи келиб чиққан”. Тарихий маълумотларга кўра, қадимги вилоятлар ва мамлакатларнинг номлари одатда дарё, қabila, халқ ва марказий шаҳарлар номларидан олинган. Ўрта Осиё халқларининг тарихида дарёлар муҳим ҳаёт манбаи вазифасини бажарган. Демак, Бақтра ва Бақтрия атамалари – бу географик тушунчалардир.

Бақтрия вилоятлари орасида Сурхон воҳаси ажралиб турган, чунки Бақтриянинг илк деҳқончилик, хунармандчилик маданияти, шаҳарсозлик анъаналари айнан Сурхон воҳасида шаклланган. Ҳозирги вақтда Қадимги Бақтрия худудида милоддан аввалги I минг йилликнинг биринчи ярмига оид 300 дан ортиқ қалъа ва шаҳарлар топилган. Масалан, Кучуктепа, Бешқутан, Таллашқон, Жондавлат, Бандихон, Қизилтепа, Обишир, Шўртепа каби ёдгорликлар шулар жумласига киради. Сурхон воҳасининг маркази Қизилтепа бўлган, Шимолий Афғонистондаги Боло Ҳисор ўрнида қадимги Бақтрия жойлашган. Бу шаҳар Геродот ва Ктесийнинг таъкидлашича, Бақтриянинг маркази бўлган [3].

Муҳокама ва натижалар. Шимолий Бақтриянинг географик чегаралари ҳақида И.В. Пьянков, В. Томашек, И. Маркварта, А. Херрманн, М.М. Дьяконов, В.М. Массон, Б.Я. Ставиский, П. Бернар ва бошқа тадқиқотчи олимлар ўз фикрларини баён қилишган. Маълумотларга кўра, Шимолий Бақтрия худудий жиҳатдан икки қисмга, Жанубий Ўзбекистон ва Жануби Ғарбий Тожикистон худудларига бўлинади. Жанубий Ўзбекистоннинг географик ўрни ва табиий иқлим шароитидан келиб чиқиб, мил. ав. II минг йилликда қатор катта ва кичик ҳажмдаги деҳқончилик воҳалари вужудга келган бўлса, Тожикистон қисмида эса, асосан бронза даврининг чорвадор қабилалари яшаган [5]. Замонавий тарихий адабиётларнинг барчаси ҳозирги кунда Сурхондарё вилояти, Тожикистоннинг Кўлоб ва Кўрғонтепа вилоятларини ўз ичига олган ерларни Шимолий Бақтрия сифатида эътироф этадилар [11].

Минтақа куйидаги табиий чегаралар: ғарбда ва Шарқда Куҳитанг ва Боботоғ тизмалари, шимол ва шимоли-ғарбий қисмида Ҳисор тизмаси ва Ўзбекистоннинг энг баланд чўққиси – (денгиз сатҳидан 4848 метр баландликда), жанубда - Марказий Осиёдаги энг катта дарёлардан бири – Амударё билан белгиланади [10].

Сурхондарё табиати хилма-хил бўлиб, табиий худудлари – дарё водийлари, тоғ текислиги, адирлар ва тоғлардир. Кўплаб тоғ дарёлари ва дарёларга эга. Асосийлари - Сурхондарё ва Шерободдарё ҳисобланади. Ҳисор тизмасидан бошланган Тўполанг ва Қоратоғнинг бирлашишидан ҳосил бўлган Сурхондарё минтақани шимоли-шарқдан жануби-ғарбга кесиб ўтиб, бутун Шарқий қисмини суғоради. Сангардак ва Хожаипакнинг асосий ирмоқлари, шунингдек, Шўрчи, Оққапчиғай ва Бандихонсойнинг сув оқимлари шимоли-ғарбий томондан оқиб ўтади. Вилоятнинг иккинчи йирик дарёси – Шерабоддарё – Бойсунтоғ тизмасидан бошланади ва Пастмачай қишлоғига жануби-ғарбга оқиб ўтади, кейин жанубга бурилиб, Шеробод шаҳрига, у ерда алоҳида каналларга ва ариқларга бўлинади. Дарёнинг асосий канали – Қорасу [10] ҳисобланади. (Амударёга етиб боради, лекин кўпинча қуриб қолади).

XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб Сурхондарё вилоятида археологик ишлар жадал олиб борилди. Натижада Жарқўтон ва Сополлитепа (бронза асри), Кучуктепа ва Қизилтепа (темир асри), Далварзинтепа, Холчаён ва Эски Термиз (Кушон даври), Болаликтепа ва Куёвқўрғон (илк ўрта асрлар) ёки Будроч ва Термиз (мўғуллар босқинигача) каби археологик ёдгорликларда олиб борилган қазилма ишларини тавсифловчи кўплаб илмий мақола ва монографиялар нашр этилди. Сурхондарё вилоятининг энг яхши тарихий ва археологик ишларидан бири Г.А. Пугаченкова ва Э.В. Ртвеладзеларнинг 1990 йилда чоп этган илмий ишидир. XX асрнинг охиридан, аниқроғи 90-йилларнинг бошларида вилоятда хорижий археологик гуруҳлар ишлаб боради ва шу вақтдан бери кўплаб чет эл жамоалари (япон, француз, немис, рус ва чехиялик) ўзбек жамоалари билан ҳамкорликда археологик экспедициялар ўтказди.

Худудда кўплаб географик тадқиқотлар ҳам амалга оширилди, Сурхондарё вилояти учун энг эътиборли тадқиқот Ш.Э. Эргешов томонидан 1974 йилда нашр этилган бўлиб, у вилоятни 6 та ландшафт, 7 та гуруҳ ва 52 турли хил ер участкаларига ажратади ва уларнинг ҳар бири тупроқ, ўсимлик турлари, сувнинг мавжудлиги, сув таъминотининг хусусиятлари ва бошқа маҳаллий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда батафсил таҳлил қилиб, ландшафт – типологик харитасини тузди.

Француз олими С. Страйдга кўра, илгари маълум бўлган ёдгорликларни локализация қилиш янги тепаларни қидиришдан кўра анча қийин кечди, чунки мавжуд бўлган барча маълумотларни текшириш керак бўлди. Шундай қилиб, битта ёдгорликка уч мартаба уч хил археологлар ташриф буюришди ҳамда уларнинг ҳар бири ушбу тепа эканлигини ҳеч ким сезмаган ҳолда ёдгорликни бошқа ном билан нашр этишди [13].

Шулар қаторида таниқли япон археологи Като Кюдзо чорак аср давомида Ўзбекистон – Япония кўшма экспедициясининг раҳбарларидан бири сифатида Сурхондарё вилоятининг қадимий Далварзинтепа кўрғонида илмий изланишлар

олиб борди [1], олимларимизнинг кўплаб асарларини япон тилига таржима қилиб, Ўзбекистон тарихини оммалаштиришга ўз ҳиссасини қўшди.

Хулоса

Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки, қадимги давр ёдгорликлари ўз даври кишиларининг ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётларини ёритиб бериш билан биргаликда бошқа халқлар билан алоқалари ва ўзаро таъсири масалаларини очиб беришга ёрдам беради. Кушон подшолиги ҳудудига кирган аҳоли пунктларида ўтказилган археологик қазилмалар, шаҳарларнинг нақадар ривожланганлигини кўрсатади. Бу даврда хунармандчилик ва қишлоқ хўжалигининг тараққий топиши, савдо-сотик муносабатларининг ривожланиши, меъморчилик, монументал ҳайкалтарошлик, рассомлик ва бошқа санъатларнинг юксалиши кузатилади.

Сурхондарёдаги тарихий ёдгорликлар жаҳон цивилизацияси тарихини ўрганишда муҳим аҳамият касб этади. Ушбу ёдгорликлар бағрида қанчадан-қанча сир-синоатлар яшириниб ётибди. Бу замин ўтмиши билан турли маданият ва динлар тарихи чамбарчас боғлиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2022. – 416 бет.
2. Пидаев Ш.Р. Сирли кушонлар салтанати. Т.: “Фан”. 1990. – 40 б.
3. Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе Э.В. Северная Бактрия – Тохаристан: Очерки истории и культуры: Древность и средневековье. Ташкент: Фан, 1990. 218 с.
4. Пьянков И.В. Бактрия в античной традиции (Общие данные о стране: название и территория). Душанбе. Дониш. 1982 г.
5. Раҳимов К.А. Шимолий Бактриянинг бронза даври “крематорий”лари хусусида. Археология Узбекистана. 2016. № 1 (12)

6. Сагдуллаев А.С. Ўзбекистон тарихи, I китоб [Матн] / А.С. Сагдуллаев. – Тошкент: “Донишманд зиёси” МЧЖ, 2021. -624 б.
7. Сагдуллаев А.С. Қадимги Ўрта Осиё тарихи. Ўқув қўлланма. Тошкент. “Университет”. 2004. - 84 б. .
8. Умаров И. И. Северная Бактрия в исторических источниках. Термиз. Бюллетень науки и практики. Т. 7. №3. 2021. 354-358 с.
9. Ўзбек Совет Энциклопедияси. Бош ред.: ЎзССР ФА академиги И.М. Мўминов. Том 2. Т., ЎзСЭ Бош редакцияси, 1971. -640 б.
10. Эргешов Ш. Ландшафты Сурхандарьинской области. Ташкент, Изд-во «Фан» УзССР, 1974 г., -156 С.
11. Эшов Б. Ўзбекистон давлатчилиги ва бошқаруви тарихи. Т. 2012.
12. Яхшиев А. Шимолий Бактриянинг тарихи ва маданияти. Т.ф.н. дисс. Т., 2002. 153 б.
13. Stride S. An Archaeological GIS of the Surkhandarya Province (Southern Uzbekistan) // The Silk Road Journal, 2004. Vol. 2 No2. – P. 30-35).
14. Интернет маълумотлари

Конференция қатнашчисининг талабномаси (заявка)

1. Фамилия, исм, шарифи Шоюсупова Муҳаббат Афсаматовна
2. Илмий даражаси ва унвони _____
3. Иш жойи, лавозими ЎЗР ФА Санъатшунослик институти таянч докторанти
4. Конференция йўналиши рақами 2
5. Конференция материали номи Шимолий Бактриянинг географик хусусиятлари ва маданиятини ўрганишда археологик такдқиқотларнинг ўрни
- 6.Телефон 94 616-72-44
7. E-mail muhabbat@gmail.com